

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा

तरणीकुमारपण्डा¹

उपोदघातः

वैदिकवाङ्मयानन्तरं रसलौकिककाव्योपज्ञो रसभावनिष्णातो धर्मार्थ-काममोक्षात्मक-चतुर्वर्गोपदेशा जीवनीन्नायक आदर्शसंस्थापकः भवति महाकविः वाल्मीकिः । भक्तिप्राण- भारतीयैः रामायणम् आदिकाव्यं वाल्मीकिश्च तत्प्रणेतृतया आदिकविः अभिधीयते । महाकाव्येऽस्मिन् आगम- उपनिषद्- दर्शन- स्मृति- विज्ञान- मनोविज्ञान- आयुर्वेद- धनुर्वेद- ज्योतिष- तन्त्रादीनां सारः तत्सम्बन्धा उपयोगिनो विषयाः च समुपस्थाप्यन्ते । महाकविनोच्यते अयोध्याकाण्डे-

यास्मिंस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा, धर्मो यतः स्यात् तदपक्रमेत ।

द्वेषो भवत्यर्थपरो हि लोके, कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ १

(रामायणम् (२/२१/५८))

भाषायाः मधुरता, ओजः-प्रसादगुणसमन्विता, मनोहारिभावानं भव्यता, रसानाम् आस्वाद्यता, भारतीयसंस्कृतेः उपयोगिता, सभ्यतायाः सुस्पष्टचिह्नता, आचार-संहितायाः सार्थकता, नीतिशिक्षायाः संग्राहकता, अलंकाराणाम् आकर्षता, विविधशास्त्राणाम् उपादेयता इत्यादयः अत्र विद्यन्ते । भारतीयसंस्कृतेः भव्यं रूपम् अस्मिन् साहित्ये चतुरस्रतया प्रफुल्लतां गतम् अवलोक्यते । भारतीयजनतासु धार्मिकविधानाय, सांस्कृतिककृत्याय, सामाजिकोपकाराय, आध्यात्मिकज्ञानाय च रामायणात् पर्याप्ता प्रेरणा प्राप्यते । संसाररण्येऽस्मिन् बंभ्रम्यमाणानां जीवानां कृते महाकाव्यमिदम् अस्ति सरलः आलोकमार्गः । परमतत्वदृष्ट्या रामायणं हि अवश्यमेव मोक्षशास्त्रम् । वस्तुतस्तु जीवः अविद्यावशात् करोति तदर्थं स पुनः पुनः जन्ममरणचक्रम् याति आयाति च । संसारपाशेन आवद्धः सन् जीवः बहुविधं दुःखं सहते । केवलं महाकाव्यस्यास्य निर्देशितमार्गेण तद्दुःखम् सुकरभावेन निराकृतं भवति अर्थात् जीवः मुक्तिभाक् भवति । तस्मात् अस्य महाकाव्यस्य उपदेशः सर्वथा पालनीयः । अत्र सत्यपालन - मातृ-पितृसेवा-पुत्रलाभ- इन्द्रियसंयम- शरण- श्रवण- पठन - तत्त्वज्ञान- समर्पण- अनासक्तभाव- धर्माचरण- समत्वभाव-भगवच्चिन्तन-सरयूतीर्थसेवन- नामसंकीर्तनादिभिः जीवस्य मोक्षलाभविषयो प्राप्यते । अपि च तर्पण-देवप्रन्नताविधान- विप्रसेवा- तीर्थस्नान - व्रतानुष्ठान-उपदेशपालन -नारीसम्मानप्रदर्शन- स्मरणादिभिः उपायैः रम्यभावेन मुक्तेः आलोचनं प्राप्यतेऽस्मिन् महाकाव्ये । शोधसन्दर्भेऽस्मिन् स्वचिन्तनं मया उपस्थाप्यते ।

मुक्तेः संज्ञा

धर्मादिषु चतुर्बिधपुरुषार्थेषु मोक्षः हि श्रेष्ठः पुरुषार्थः । मोक्षशब्दस्य पर्यायवाचकशब्दः भवति मुक्तिः । का भवति मुक्तेः संज्ञा ? उच्यते यदा जीवः भोगासक्तिसम्पन्नं जड़देहं त्यक्त्वा आत्मस्वरूपं

1 तरणीकुमारपण्डा शोधच्छात्रः, संस्कृत-पालि-प्राकृतविभागः, विश्वभारती, शान्तिनिकेतनम्, M-७७९७०६३५४३, email- taranikumarpanda@gmail.com

जानाति तदा तस्य मुक्तिर्भवति । भागवतपुराणे उल्लिखितम् अस्ति-

“मुक्तिर्हित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ।” (भागवतपुराणम् (२/१०/६))

अपि च निरालम्बोपनिषदि कथ्यते- “नित्यानित्यवस्तुविचारादनित्यसंसारसमस्तसंङ्कल्पकषयो मोक्षः ।” अर्थात् यदा वस्तुविचारेण नित्यं वस्तु निर्णितं भवति तदा अनित्यसंसारस्य समुदयसंकल्पस्य विनाशो भवति । सकलसंकल्पनाशात् जीवस्य मुक्तिर्भवति । रामायणमहाकाव्ये मोक्षविषयः रम्यकथाच्छलेन वर्णितः भवति ।

सत्यपालनेन मुक्तिः

सत्यमेव परमो धर्मः । धर्मज्ञमानवगणः सत्यं श्रेष्ठधर्मरूपेण स्वीकरोति । धर्मरक्षार्थं सत्याश्रितः कर्तव्यः । यतः सत्यं हि एकाक्षरविशिष्टः ॐ-कारब्रह्मस्वरूपः । अपि च सत्ये सदैव धर्मः प्रतिष्ठितः भवति । सत्यमेव शाश्वतं वेदवतुष्टयस्वरूपम् । तस्मात् मुमुक्षुजनस्य सत्यम् अवश्यमेव अनुसरणीयम् । सत्येन जीवस्य वाञ्छितं परमं ब्रह्मपदं प्राप्यते । तर्हि जीवस्य प्रतिक्षणम् सत्यं पालनीयम्, कदापि तस्मात् न स्वातन्त्र्यं न अवलम्बनीयम् । महाकाव्येऽस्मिन् देव्या कैकेय्या उच्यते-

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः ।

सत्यमेवक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम् ॥ (रामायणम् - २/१४/७)

शिवीवंशीयस्य जगतपतेः शैव्यस्य आख्यानम् अत्र दृष्टान्तरूपेण वर्णयते । स श्येनपक्षिणिं प्रतिश्रुतिं दत्त्वा कदापि मिथ्याचारणं न करोति । परन्तु तद् पालनार्थं स्वदेहमपि उत्सर्गं करोति स्म । अनेन सत्यपालनमाध्यमेन स उत्तमगतिं लभते स्म । रामायणे उल्लिखितमस्ति-

संश्रुत्य शैव्य श्येनाय स्वां तनुं जगति पतिः ।

प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम् ॥ (रामायणम् - २/१४/४)

मातृ-पितृसेवामाध्यमेन मुक्तिः

पितुः मातृश्च वश्यता हि पुत्रस्य परमो धर्मः भवति । तेषां आदेशः पुत्रस्य नतमस्तके पालनं कर्तव्यम् । यतः पितरौ साक्षात् गुरुस्वरूपौ । तस्मात् तेषाम् आराधना एव श्रेष्ठा पूजा । तद् व्यतिरिक्तम् अप्रत्यक्षस्य ईश्वरस्य उपासना न कर्तव्या । यत्र माता पिता गुरुश्च पूज्यन्ते तत्र देव-पितृ-मनुष्यलोकत्रयं राजते । ये महात्मानः मातरं पितरञ्च नित्यं सेवते, ते एव देव-गन्धर्व-गोलकं प्राप्नुवन्ति, न केवलं तद् ब्रह्मलोकमपि तेषां सकाशे न दुरासदं भवति । तर्हि मुमुक्षुजनस्य पितुः मातृश्च सेवा नित्या कर्तव्या । यतः तौ धर्ममार्गेण सत्यमार्गेण च निरन्तरं विचरतः, तर्हि तौ सततम् अनुसरणीयम् । अयमेव सनातनः धर्मः । धर्मोऽयम् अनुष्ठिते सति सर्वे उत्तमलोकं मोक्षार्थिजनस्य हस्तगतं भवति । रामायणे उल्लिख्यते-

देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मलोकांस्तथापरान् ।

प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥ (रामायणम् - २/३१/३७)

पुत्रलाभेन मुक्तिः

महाकाव्येऽस्मिन् पुत्रलाभ-विषयः मोक्षस्य उपायरूपेण वर्णितः भवति । यतः पुत्रः पितृपुरुषं पुत्रामक-नरकात् उद्धरति । पुत्रशब्देन बुध्यते-

पुत्रामो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः ।

तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन् यः पाति सर्वतः ॥ (रामायणम् २/१०७/१२)

अवश्यमेव पुत्रेषु गुणवान् पुत्रः अत्र पुत्रशब्देन अवबुध्यते । यतः गुणवान् विख्यातः पुत्रः गयां गत्वा पितृपुरुषान् उद्दिश्य तर्पणकार्यं सम्पादयति । गयायां पिण्डदानकृते सति अनुष्ठातुः

पितृपुरुषाणाम् उद्धारं भवति । तस्मात् पुललाभमाध्यमेन गयातीर्थपिण्डं प्रदाय जीवस्य मुक्तिर्भवति । महर्षिणा वाल्मीकिनोच्यते-

पृष्टव्या वहवःपुला गुणवन्तो बहुश्रुताः ।

तेषां वै समवेतानामपि कश्चिद् गयां ब्रजेत् ॥ (रामायणम् २/१०७/१३)

अपि च यस्य धर्मात्मा धर्मवत्सलश्च पुललाभः भवति, तस्य जनकस्य अवश्यमेव धन्य-सर्वरूपेभ्यश्च मुक्तिर्भवति । तस्मात् भरत इव पुत्रं लब्ध्वा पिता दशरथः ऋणलयेभ्यः नूनमेव मुक्तो भवति इत्यत्र नास्ति संशयः । धर्मप्राणः भरतमुनिः भरतं प्रति उक्तवान्-

अणूनः स महावाहुः पिता दशरथस्तव ।

यस्य त्वमादृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः ॥ (रामायणम् -२/११३/१७)

इन्द्रियसंयमनेन मुक्तिः

इन्द्रियसंयमनं हि परमपदप्राप्तेः मूलकारणम् । ये मानवाः विषयेभ्यः इन्द्रियानि संयम्य जितेन्द्रियाः भवन्ति, ते जितचित्ताः मानवाः केवलं ब्रह्मलोकं प्राप्नोवन्ति । परन्तु ये च इन्द्रियाश्चान् संयमने असमर्थाः भवन्ति, तेषां सकाशे ब्रह्मलोकम् अजेयं दुरासदं च भवति । तस्मात् मुमुक्षुजनस्य इन्द्रियसंयमनं मुख्यकर्तव्यम् । शरभङ्गः श्रीरामचन्द्रं प्रति साधूक्तवान्-

मामेष वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीषति ।

जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृत्माभिः ॥(रामायणम् ३/५/२८)

शरणेन मुक्तिः

शरणागतं रक्षणं हि जीवस्य मुख्यं कर्तव्यम् । यदि कोऽपि शरणागतः मानवः कृताञ्जलिपुटाभ्यां दीनमानसः सन् आश्रयं प्रार्थयते, तर्हि तं शरणार्थिणं रक्षणं कुर्यात् । यतः स शत्रुः भवत्यपि वस्तुतस्तु अवध्यः । सदैव शरणागतस्य जनस्य रक्षणं हि आश्रयप्रदातुः परमो धर्मः । स्थलेऽस्मिन् शत्रुः आर्तं भवतु उत दृप्तं भवतु करुणभावेन यदि शत्रुः शरणं ब्रजति तर्हि प्राणान् त्यक्त्वा अपि तस्य आश्रितजनस्य रक्षणं हि धार्मिकजनस्य श्रेयस्करं कर्म इत्यत्र नास्ति सन्देहः । यदि कोऽपि भय-मोह-अभिलाषेभ्यश्च सामर्थ्यानुसारेण विधिपूर्वकं शरणार्थिनं न रक्षति तर्हि तं मानवं पापम् आच्छादयति, अपि च स समाजे गर्हितपदं लभते । न केवलं यदि कोऽपि मानवः आश्रितं मानवं प्रति औदासीनं प्रदर्शनात् तस्य शरणार्थिजनस्य विनाशो भवति, तर्हि स हतनरः तम् उपेक्ष्य तदीय-सुकृतस्य फलभागी भवति, अन्ते स स्वर्गं गच्छति अर्थात् शरणागतः हतनरः विनष्टस्य रक्षकस्य पुण्यलाभं कृत्वा स्वर्गं गच्छति । रामायणे उच्यते-

स चेद्भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वा न रक्षति ।

स्वया शक्त्या यथान्यायं तत्पापं लोकगर्हितम् ॥

विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः ।

आदाय सुकृतं तस्य सर्व्वं गच्छेदरक्षितः ॥ (रामायणम् - (६/१८/२९,३०)

अतः शरणागतस्य रक्षणेन शरणदातुः स्वर्गप्राप्तिर्भवति । यदि कोऽपि स्वर्गमिच्छति तर्हि स अवश्यमेव आश्रितजनं प्रति यत्नपरायणो भवेत् इदं मार्गं विहाय नान्यप्यन्याः विद्यते । भवति, तदा भगवात् तदुकृतं पूर्वं पापं क्षणादेव नाशयित्वा तस्मै मुक्तिं प्रयच्छति । भगवात् श्रीरामचन्द्रेणोच्यते-

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥ (रामायणम् - ६/१८/३३)

श्रवणेन मुक्तिः

जगत्स्मिन् यः मानवः महर्षेःवाल्मीकिप्रणीतस्य राजगणस्य विजयावहं देवतुल्यम् आदिकाव्यं शृणोति, स सर्वेभ्यः पापेभ्यः अचिरात् एव मुक्तो भवति। अपि च स धर्मं यशश्च लब्धुं शक्नोति। न केवलं तद् अस्य पुरातन-इतिहासस्य रामायणस्य पठनेन पूजनेन च अनुष्ठातुः सर्वं पापं विनश्यति, स च दीर्घायुष्कालं लभते। पापात् मोक्षार्थं प्रत्यहं रामायणं पूजनं मुख्यं कर्तव्यम्-

आदिकाव्यमिदं चार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम्।

यः शृणोति सदा लोके नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ (रामायणम् ६/३०/१०५)

यथा गङ्गा-प्रयागादितीर्थेषु स्नानेन नैमिष्यादिषु पवित्कारण्येषु कुरुक्षेत्रादिपुण्यक्षेत्रेषु भ्रमणेन अनुष्ठातुः कृतं सर्वपापं स्वालनं भवति, तथैव रामायणपाठस्य श्रवणेन जीवस्य सर्वं पापं क्षणादेव विनश्यति। न केवलं तद् यः मानवः परमश्रद्धारसहकारेण पूतगाथां रामकथां शृणोति, स सर्वपापेभ्यः विमुक्तः सन् विष्णुलोकं गच्छति। तस्मात् रामायणश्रवणं मुमुक्षुजनस्य परमं कर्तव्यम्-

आदिकाव्यमिदं सर्वं पुरा वाल्मीकिना कृतम्।

यः शृणोति सदा भक्त्या स गच्छेद्वैष्णवीं गतिम् ॥

(रामायणम् - ७/रामायण-श्रवणविधिः/८)

महापातकी उत उपपातकी मानवोऽपि दिव्यकाव्यमिदं श्रवणेन शुद्धिलाभं करोति। अखिल-विश्वस्य अस्य कल्याणकार्येषु नियुक्तः यो मानवः सदैव रामायणस्य अनुसारेण व्यवहारं करोति, स सम्पूर्णमेव शास्त्रस्य सारार्थम् सम्यग् अनुभवति। उद्दिष्टजनः संसारे कृतार्थो भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। रामायणश्रवणेन जन्म-जरा-मृत्युभयादिकं विनश्यति। श्रोता पापदोषशून्यः सन् अच्युतस्वरूपं जानाति। ब्रह्म वेदं ब्रह्मैव भवति इति मन्त्रस्य तुल्यः स अच्युतस्वरूपो भवति। रामारणस्य माहात्म्यविषयककल्पस्य अनुकीर्तननामके प्रथम-अध्याये उच्यते-

रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्राः।

यस्मिन् श्रुते जन्मजरादि नाशो भवत्यदोषः स नरोऽच्युतः स्यात् ॥

(रामायणम् (७/रामायण-श्रवणविधिः/२३)

नाम-जात्यादिविकल्परहितश्च कार्य-कारणयोश्च अतीतस्वरूपः सर्वोत्तममः वेदान्तशास्त्रस्य द्वारस्वरूपः, ज्ञेयः, स्वप्रकाशेन प्रकाशितः परमात्मास्वरूपो भवति रामचन्द्रः। यथा वेदैः पुराणैश्च तस्य साक्षात्कारं भवति तथैव रामायणस्य पुण्यगाथानुशीलनेन तस्य पुरुषोत्तमस्य साक्षात्कारं भवति। अपि च रामायणपठनेन श्रवणेन च अखिलं विश्वम् अतिसत्त्वरं संसारसागरात् आत्मानं मोचयित्वा श्रीरामचन्द्रस्य परमपदम् आश्रितं भवति। उच्यते-

वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं न्तरयत्याशु च सर्वलोकम्।

संकल्पितार्थप्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ॥

(रामायणम् (७/रामायण-श्रवणविधिः/२८)

यः सर्वपापेभ्यः मुक्तः सन् एकविंशतिः पुरुषगणेन सह श्रीरामचन्द्रस्य परमधामं गच्छति, स कदापि शोकेन न मुह्यति। इत्थं पुरुषोत्तमस्य रामचन्द्रस्य देवमाहात्म्यम्। (रामायणम् (७/रामायण-श्रवणविधिः/३३)। यः मानवः भक्तिपूर्वकं श्रीरामचन्द्रम् आश्रित्य तस्य दिव्य-लीलामाहात्म्यं

शृणोति, स महापातकादिभ्यःपापेभ्यः द्रागेव मुक्तो भवति-

यस्त्वेतच्छृणुयाद् भक्त्या रामभक्तिपरायणः ।

स मुच्यते महापापैःपुरुषः पातकादिभिः ॥

(रामायणम् (७/रामायण-श्रवणविधिः/४२,४३)

यस्तु एकाग्रचित्तेन श्रीरामचरितं शृणोति, स इह जन्मनःसर्वपापेभ्यः क्षणादेव मुक्तो भवति । अस्य देहस्य यावत् अन्तं भवति तावत् स सप्तपुरुषैः सह मोक्षं लभते-

एतजन्मार्जितैः पापैःसद् एव विमुच्यते ।

सप्तवंशमेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात् ॥ (रामायणम् (माहात्म्यम्/५/५९,६०)

अपि च उच्यते, शतपितृगणेन सह परमपदं लब्धुं शक्यते । (रामायणम् (माहात्म्यम्/५/६५)

यश्च सर्वविधः दोषवर्जितः सन् शुद्धभावेन जितेन्द्रियो भवति, सर्वेषां कल्याणाय नियुक्तः सन् रामायणस्य आश्रयग्रहणं करोति, स परम-सिद्धिं लभते । यः प्रत्यहं रामायणपाठं करोति, शृणोति, गङ्गायाम् अवगाहनं करोति, धर्ममार्गस्य उपदेशाः यच्छति च, स संसारसागरात् मुक्तो भवति इत्ल नास्ति संशयः । उच्यते अस्मिन् महाकाव्ये-

रामायणपरो नित्यं गङ्गास्नानपरायणः ।

धर्ममार्गप्रवक्तारो मुक्तो एवं न संशयः ॥ (रामायणम् (माहात्म्यम्/५/३५)

पठनेन मुक्तिः

ये मानवाः भक्तिपूर्वकं ऋषि-वाल्मीकिकृतां रामसंहितां नित्यं पठन्ति, ते निश्चितमेव नाकलोकं गच्छन्ति, तत्र अधिवासिरूपेण वसन्ति । महाकविनोच्यते-

भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा कृताम् ।

ये लि/कन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे ॥ (रामायणम् (६/३०/१२०)

तत्त्वज्ञानेन मुक्तिः

पुरुषोत्तमः रामचन्द्रः स्वयमेव प्राणिनां संहर्ता, कर्ता ककारयिता च । स हि सर्वभूतानां अपहारकः कालः, कलिः अतीतादिकाललयस्वरूपः । स महेश्वरः अनादि-अनन्तादीनि सर्वाणि सृजति, कार्यसिद्ध्यर्थं स स्थावर-जङ्गमादीनां जीवानां संहारं करोति च । अपि स हि दान-यज्ञ-ऋतानां च विधानं करोति, रक्षति च । वस्तुतस्तु स भगवान् प्रलयकाले आत्मना आत्मनिश्चितिष्ठति । स हि चक्रधारी, यज्ञस्वरूपः, साक्षात् राज्यस्वरूपश्च । स हि अखिलभूतमयः, सर्वलोकमयः ज्ञानमयश्च भवति । स हि चक्षुष्मान् त्रैलोक्यगुरुः अव्ययस्वरूपः । अखिलः मुनिगणः मोक्षाभिलाषी सन् इहलोके तस्य महात्मनः ध्यानं करोति । यतः स मुक्तिदः । यः मानवः अस्य पुरुषोत्तमस्य स्वरूपो जानाति, तं पुन्यभाजनं पापं न लिप्यते । रामायणे एकः मनोहरः श्लोकः अस्ति । तत्रोच्यते-

सर्व्वरूपी महारूपी वलदेवो महाभुजः ।

वीरहा वीरर चक्षुष्मांस्त्रैलोक्य गुरुरव्ययः ॥

तं मुनिगणाःसर्व्वे चिन्तयन्तीह मोक्षणिः ।

य एनं वेत्ति पुरुषं न तु पापैर्विलिप्यते ॥ (रामायणम् (७/२५/८३,८४))

समर्पणेन मुक्तिः

श्रीभगवान् यं प्रति करुणां वर्षति, स मानवः कृतार्थः सन् तम् अवलोकयति । यज्ञफल-

तपस्या-संयम-यागादिभिश्च अपि भगवान् न दृष्टो भवति । परन्तु ज्ञानेन येषां पापानि दूरीभूतानि भवन्ति, ये च श्रीभगवति चित्तस्य एकाग्रं कुर्वन्ति, येषां प्राणाः तस्मिन् परमात्मनि समर्पिताः भवन्ति, ये मानवाः तस्मिन् परमात्मनि तन्मयाः भवन्ति च, ते भक्ताः एव तस्य दर्शनं लभन्ते । मोक्षार्थी यदि निर्मलचित्तस्य अधिकारी सन् श्रीभगवच्चरणेषु मनः समर्पयति, तर्हि अनेन कर्मणा स श्रीभगवन्तं पाशयति । रामायणे उल्लिख्यते –

तद्भक्तैस्तदगतप्राणैस्तच्चित्तैस्तत्परायणैः ।

शक्यते भगवान् द्रष्टुं ज्ञाननिर्दग्धकिल्बिषैः ॥ (रामायणम् (७/४४/१६)

अपि च उच्यते ये मानवाः अनन्यचित्तस्य अधिकारी सन् नारायणे आत्मचित्तं समर्पयन्ति, ते नूनमेव एकाग्रभावेन श्वेतद्वीपपुञ्जे वसन्ति । न केवलं तद्, नरचन्द्रममा शाङ्गधन्वा श्रीरामचन्द्रः यान् मानवान् हन्ति, ते अवश्यमेव स्वर्गं गच्छन्ति । चक्रपाणिः विष्णुः यान् निहन्ति, ते नरोत्तमाः हि तस्मिन् परमात्मनि लीयन्ते । यतः तस्य देवदेवस्य क्रोधः हि वरस्वरूपः । महाकाव्येऽस्मिन् उल्लिख्यते यत् देवाः यान् संग्रामे निहन्ति, ते सर्वे अक्षयं स्वलोकं लब्ध्वापि तस्मात् विच्युताः सन्तः पृथिव्यां पुनर्जायन्ते । यतः पूर्व-जन्मनः सञ्चित-पापस्य पुण्यस्य च कारणात् जीवाः पुनः पुनः जायन्ते म्रियन्ते च । तस्मात् श्रीभगवतः हस्तेन यस्य संहारं भवति, स पुण्यात्मा संसारे उत मातृजठरे न प्रत्यावर्तते-

ये ये हताश्रुधरेण राजस्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ।

ते ते गतास्तन्निलयं नरेन्द्राः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ (रामायणम् (७/४४/२२)

अनासक्तभावेन मुक्तिः

धीमान् मानवगणः कदापि शोकेन न पतति । कालस्य नियमानुसारेण विच्छेदः अपरिहार्यः विषयः । तस्मात् ज्ञानी कदापि भार्या-पुत्र-मित्रादिषु न आसक्तो भवति । तत्त्वदर्शी मानवः अन्तःकरणोपाधिकेन जीवात्मना अन्तःकरणं मनसा मनोवृत्तिञ्च सांसारिकदुःखात् निवर्तयितुं शक्नोति । तेषां शोकं दुःखञ्च न स्पृशति, यतः कालस्य करालग्रासेन जीवस्य जीवनं धनं मानञ्च विनश्यति । तर्हि पार्थिवविषयम् उपेक्ष्य सांसारिकदुःखात् आत्मानं जीवः मोचयितुं समर्थो भवति । रामायणे उक्तम्-

शक्तस्त्वमात्मनात्मानां विनेतुं मनसा मनः ।

लोकान् सर्व्वाश्च काकुत्स्थ किं पुनः शोकात्मात्मनः ॥ (रामायणम् (७/६२/१३)

धर्माचरणेन मुक्तिः

सर्वेषां धर्माचारणं हि मुख्यं कर्तव्यम् । धर्मः हि परलोके फलप्रदो भवति । धर्मं निकषा दुरासदमति किञ्चित् नास्ति । तर्हि कः भवति धर्मः? उच्यते यागादिरेव धर्मः । रामायणे धर्मपदेन साधूनाम् अर्चनं, सदयपूर्वक-आचरणं, दानकार्यं, सरल-व्यवहारञ्च अवबुध्यन्ते । इमे सर्वे इहलोके परलोके च आत्मरक्षणाय हेतुस्वरूपाः । अतः तद् परमो धर्म पदेन अभिहितो भवति-

दानं दया सतां पूजा व्यवहारेषु चार्ज्ववम् ।

एष राम परो धम्मो रक्षणात् प्रेत्य चेह च ॥ (रामायणम् (७/७१/१०))

धर्माचरणेन सह इन्द्रियसंयमनस्य सुस्पष्टम् इङ्गितं प्राप्यते रामायणमहाकाव्ये । तत्रोच्यते क्रोधः सदैव संवरणीयः । यतः क्रोधः प्राणिनां प्राणान् हरति, तर्हि क्रोधः शाणितः असिस्वरूपः । अयं मनुष्यां तपः-यज्ञ-दानादिकार्यञ्च विनश्यति । तस्मात् ज्ञानवन्तः येन केनचित् उपायेन क्रोधः परित्यजनीयः । इन्द्रियानि दुष्ट-तुरङ्गवत् सर्वतः पलायन्ते । अस्मिन् काले ज्ञानिजनः भोगं प्रति

निरासक्तः सन् इन्द्रियाश्वान् सारथ्यं कुर्यात् ।वस्तुतस्तु कायेन मनसा वाचा हितान्तानकृते सति कोऽपि न तं द्वेष्टि उत तस्य अनिष्ट-चिन्तने न नियुक्तो भवति । तस्मात् आत्मसंयतः सन् कर्तव्यं सम्पादनं कुर्यात्-

इन्द्रियानां प्रदुष्टानां हयानामिव धावताम् ।
कुञ्चीत धृत्या सारथ्यं संहृत्येन्द्रियगोचरम् ॥
मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत् ।
श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते ॥ (रामायणम् (७/२१/२३,२४))

समत्वभावेन मुक्तिः

दण्डप्रदाता यदि दण्डार्हजनय दण्डं प्रयच्छति, तर्हि स निश्चितमेव स्वर्गं गच्छति- स दण्डो विधिन्मुक्तः स्वर्गं नयति पार्थिवम् । (रामायणम् (७/९२/९))

भगवच्चिन्तनेन मुक्तिः

यः मानवः पुराणपुरुषस्य रामचन्द्रस्य भक्तिपूर्वकं नित्यं चिन्तयति, तस्य अक्षयफलप्राप्तिर्भवति । उद्दिष्टः मानवः इहलिके परलोके च अभीष्टं फलं प्राप्तुं शक्नोति । महाकाव्येऽस्मिन् उल्लिखितम् अस्ति-

अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ।

ये त्वां ध्रुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम् ॥ (रामायणम् (६/२०/३०,३१))

तिर्यग्जातीयः कश्चित् प्राणी अपि यदि भक्तिपूर्वकं भगवन्तं चिन्तयित्वा देहं त्यजति, तर्हि तस्यापि ब्रह्मलोकस्य तुल्यं सन्तानक नामकं लोकं गच्छति । तस्मात् भगवतः विष्णोःनिरन्तं ध्यानं हि मोक्षस्य सुकरम् उपायं भवति । यस्योपरि श्रीभगवतःअपरा कृपा वर्षति, स यदि तीर्यक्जातीयः प्राणी अपि परमगतिं लभते । अनेन कर्मणा यदि अन्त्यजप्राणिगणोऽपि मुक्तो भवति तर्हि दुर्लभदेहधारी नरगणोऽपि अनेन कर्मसम्पादनेन निश्चितं परमपदं प्राप्तीत्यल नास्ति संशयः । भगवता ब्रह्मणोच्यते-

लोकान् सन्तानकान् ना यास्यन्ती मे समागताः ॥ (रामायणम्(७/१२३/१८))

यदि कश्चित् नरःपरमात्मानं श्रीरामचन्द्रं स्वहृदये स्थापयति, स निश्चितमेव मुक्तिभाक् भवति । यतःरामचन्द्रः स्वयमेव ब्रह्म-रुद्र- विष्णवादीनां बहुविधं रूपं धारयित्वा जगतः सृष्टि-पालन-संहारादिकं करोति । तम् आदिदेवं परमोत्कृष्टं परमात्मानं हृदये संस्थाप्य जीवःमोक्षस्य समर्थो भवितुमर्हति । रामायणे उल्लिखितम् अस्ति-

ब्रह्मविष्णवारख्यशरीरभेदैर्विश्वं सृजत्यत्ति च पाति यश्च ।

तमादिदेवं परमं वरेण्यमाध्याय चेतस्युपयाति मुक्तिम् ॥

(रामायणम्(७/रामायण-श्रवणविधिः/२९))

रामायणस्य नाम स्मरणेन अन्येभ्यः पापेभ्यः महापातककोटिभ्यश्च मुक्तः सन् साधकः परमगतिं प्राप्नोति-

यन्नामस्मरणादेव महापातककोटिभिः ।

विमुक्तःसर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम् ॥

(रामायणम् (माहात्म्यम्/२/७१))

सरयूतीर्थसेवनेन मुक्तिः

नदीषु सरयू श्रेष्ठा । पुण्यतोया-गङ्गासमायाः सरयूनद्याः पवित्रं माहात्यं कीर्तितं भवति अत्र । सर्वेषां मोक्षप्रदायकायाम् अस्यां नद्यां ये प्राणिनः हृष्टचित्तेन अवगाहनं कुर्वन्ति उत तस्याः पुण्यसलिलेषु स्नानकार्यं सपाप्य देहंस्वयजन्ति, ते सर्वे एव नरदेहं परित्यज्य देवरथेन स्वर्लोकं गच्छन्ति । न केवलं तद् तस्याः पुन्योदकं ये खलु स्पृशन्ति, ते अवश्यमेव स्वर्गं गच्छन्ति । महाकाव्येऽस्मिन् सरयूः मोक्षदायिनिनदीरूपेण उल्लिख्यते । अत्रोच्यते-

गत्वा तु सरयूतोयं स्थावराणि चराणि च ।

प्राप्य तत्तोयविकेलदं देवलोकमुपागमन् ॥ (रामायणम् (७/१२३/२६)

नामसंकीर्तनेन मुक्तिः

रामायणस्य नामसंकीर्तनं सदैव मुमुक्षुजनस्य कर्तव्यम् । नामोच्चारणस्य काऽपि विधिः उत निषेधः नास्ति । यदि कश्चित् मानवः विवशः सन् नामसंकीर्तनं करोति उत नाम स्मरति, तस्य नरस्य सर्वपापं क्षणादेव मुक्तं भवति । उद्दिष्टः मानवः परमपदभाक् अर्थात् मोक्षार्हं भवितुम् अर्हति-

अवशनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतेऽपि वा ।

विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमश्नुते ॥ (रामायणम् (माहात्म्यम्/५/४५)

यदा सकृत् रामायणस्य नामोच्चारितं भवति, तदा सर्वपापेभ्यः मुक्तो भवति, अन्ते च भगवतः श्रीविष्णोः परमधामम् अर्थात् विष्णुलोकं गन्तुं शक्यते । मुक्तिरियं कीर्तन-भक्त्या लभ्यते । अवश्यमेव अनुष्ठातुः सालोक्यमुक्तिं भवति-

रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा ।

तदैव पापनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ (रामायणम् (माहात्म्यम्/२/७२)

उपसंहारः

अखिल-भारततामनः हि हिरन्मयवाणीविग्रहं भवति रामायणम् । भारतवर्षस्य ध्यानं धारणा, जीवनं चैतन्यञ्च महाकाव्येऽस्मिन् प्रतिफलितं भवति । भारतीयानां शोणितधारासु प्रतिकणिकायां रामायणस्य ममत्वं पूतभक्तिं ऐकान्तिकम् अनुरागञ्च विधृतमस्ति । मोक्षतत्त्वं प्रदाय महाकाव्यमिदम् अनन्यसम्पद्रूपेण परिगृहीतं भवति । महाकाव्येऽस्मिन् मोक्षतत्त्वमपि रम्यभावेन अत्र वर्णितम् । सत्यपालन - मातृ-पितृसेवा-पुत्रलाभ- इन्द्रियसंयम- शरण-श्रवण- पठन - तत्त्वज्ञान- समर्पण- अनासक्तभाव- धर्माचरण- समत्वभाव- भगवच्चिन्तन- सरयूतीर्थसेवन- नामसंकीर्तनादिभिः जीवस्य मोक्षलाभविषयो प्राप्यते । न केवलं तत् अपि च तर्पण-देवप्रन्नताविधान-विप्रसेवा-तीर्थस्नान-व्रतानुष्ठान-उपदेशपालन - नारीसम्मानप्रदर्शन-स्मरणादिभिः उपायैः रम्यभावेन मुक्तेः आलोचनं वर्णितं भवति अस्मिन् महाकाव्ये । अतः सामान्यरूपेण सर्वजनानां पुरुषाणां-स्त्रीणां, ज्ञानीनाम्- अज्ञानानां, धनिनां- निर्धनानाम्, आवालवृद्धानां च सर्वत्रैव महाकाव्यमिदम् आद्रियते ।

ग्रन्थसन्दर्भाः

वाल्मीकिः, and पञ्चानन तर्करत्न. रामायण. कलकाता, वेणीमाधव शीलस लाइब्रेरी, १४०७.

Vyasa. *Bhagavatam: The Book of God : Daily Readings*. Edited by Siva Pada Renu Swami Venkatesananda, Chiltern Yoga Trust, 1981.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com